

SPIROXETALARNING MORFOLOGIK STRUKTURASI

Ziyodullayeva Iroda Baxriddinovna

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

Tibbiyot fakulteti talabasi

Gmail: irodaziyodullayeva67@gmail.com Teli: +99897 374 25<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189143>**Аннотация**

Спирохеты представляют собой уникальную группу микроорганизмов, обладающих спиралевидной формой и особой морфологической организацией, отличающей их от других бактерий. Их клеточная структура характеризуется наличием осевой филаментной системы, обеспечивающей подвижность и способность к проникновению в ткани хозяина. В статье рассматриваются основные морфологические особенности спирохет, включая строение клеточной стенки, цитоплазматической мембраны и жгутикового аппарата. Особое внимание уделено их адаптационным механизмам, позволяющим вызывать широкий спектр инфекционных заболеваний у человека и животных.

Ключевые слова

спирохеты, морфология, клеточная структура, осевой филамент, патогенность.

Abstract

Spirochetes are a unique group of microorganisms distinguished by their spiral shape and specific morphological organization that sets them apart from other bacteria. Their cell structure is characterized by the presence of an axial filament system, which provides motility and enables tissue penetration. This article examines the key morphological features of spirochetes, including the structure of the cell wall, cytoplasmic membrane, and flagellar apparatus. Special attention is given to their adaptive mechanisms that contribute to a wide range of infectious diseases in humans and animals.

Keywords

spirochetes, morphology, cell structure, axial filament, pathogenicity.

Annotatsiya

Spiroketalar spiral shakli va o'ziga xos morfologik tuzilishi bilan boshqa bakteriyalardan ajralib turadigan noyob mikroorganizmlar guruhini tashkil etadi. Ularning hujayra tuzilishi o'q filament tizimiga ega bo'lib, bu ularga harakatchanlik va xo'jayin to'qimalariga kirib borish imkonini beradi. Maqolada spiroketalarning hujayra devori, sitoplazmatik membranasi va flagellyar apparati tuzilishi batafsil yoritiladi. Shuningdek, ularning odam va hayvonlarda turli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarishga imkon beruvchi moslashuvchan mexanizmlariga ham alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar

spiroketalar, morfologiya, hujayra tuzilishi, o'q filament, patogenlik.

Kirish

Spiroketalar (Spirochaetales) bakteriyalar olamida o'zining noyob morfologik va fiziologik xususiyatlari bilan ajralib turadigan mikroorganizmlar guruhidir. Ularning eng asosiy belgisi spiral shakldagi hujayra tuzilishi va o'ziga xos harakatchanlik mexanizmlaridir. Spiroketalar odatda nozik, cho'zilgan va elastik tanaga ega bo'lib, ular mikroskop ostida murakkab spiral yoki to'lqinsimon shaklda ko'rinadi. Shu tufayli ular boshqa bakteriyalar

orasida o'ziga xos morfologik guruh sifatida ajratib ko'riladi. Spiroxetalarning ekologik yashash muhiti nihoyatda keng: ular tuproqda, suv havzalarida, o'simliklar va hayvonlar organizmlarida uchraydi. Ularning ayrim turlari saprofit bo'lib, ekologik muvozanatda muhim o'rin tutadi, ammo boshqa ko'plab vakillari patogen hisoblanib, odam va hayvonlarda og'ir yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, *Treponema pallidum* — sifilis, *Borrelia burgdorferi* — Laym kasalligi, *Leptospira interrogans* esa leptospiroz qo'zg'atuvchisi sifatida tibbiyotda alohida ahamiyatga ega. Ushbu infeksiyalar nafaqat mahalliy, balki global sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Spiroxetalarning morfologik tuzilishi ularning biologik faoliyatini va patogenlik darajasini belgilovchi muhim omildir. Ularning hujayra devori gram-manfiy bakteriyalarnikiga o'xshash bo'lsa-da, periplazmatik fazoda joylashgan o'q filamentlari (ichki flagellalar) tufayli o'ziga xos harakatlanish usuliga ega. Bu harakat ularga qalin shilimshiq qavatlar, to'qimalar va hatto qattiqroq biologik to'siqlar orqali kirib borish imkonini beradi. Shu jihatdan spiroxetalar invaziv xususiyatga ega bo'lib, uzoq muddatli va murakkab infeksiyon jarayonlarni yuzaga keltiradi. Mikrobiologiya, tibbiyot va veterinariya sohalarida spiroxetalarning morfologik strukturasi chuqur o'rganish ularning hayotiy faoliyatini tushunish, diagnostika usullarini takomillashtirish va samarali davolash hamda profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu bilimlar ularning turli ekologik muhitlarda yashash qobiliyatini tahlil qilish va yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantirish imkonini beradi. Shu sababdan spiroxetalar mikrobiologiyada nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega ob'ekt sifatida qaraladi.

Asosiy qism

Spiroxetalar o'zining morfologik tuzilishi bilan boshqa bakteriyalar guruhidan tubdan farq qiladi. Ularning hujayra shakli spiral yoki to'lqinsimon bo'lib, uzunligi odatda 5–500 mkm, diametri esa 0,1–0,5 mkm atrofida bo'ladi. Shu sababli ular mikroskop ostida nozik ip yoki spiralsimon struktura sifatida ko'rinadi. Ularning spiral tuzilishi bir necha turdagi burilishlarga ega: to'g'ri spiral, zich burilgan spiral yoki yumshoq to'lqinsimon shakl. Bu morfologik farqlar ayrim turlarni aniqlash va tasniflashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Spiroxetalarning hujayra devori gram-manfiy bakteriyalarnikiga o'xshash tuzilgan. U uch qavatdan iborat: tashqi membrana, peptidoglikan qavati va ichki sitoplazmatik membrana. Tashqi membranada lipopolisaxaridlar joylashgan bo'lib, ular immun tizim bilan o'zaro ta'sirda muhim rol o'ynaydi. Sitoplazmatik membrana esa moddalar almashinuvini va hujayra ichidagi metabolik jarayonlarni boshqaradi. Spiroxetalar morfologiyasining eng muhim xususiyati — bu periplazmatik fazoda joylashgan flagellalardir. Ular “osiy filament” yoki “ichki flagellalar” deb ataladi. Flagellalar spiral shaklda joylashib, hujayraning ikkala uchidan boshlanadi va o'rtada o'zaro qisman qovushadi. Aynan shu struktura spiroxetalarga o'ziga xos harakatchanlikni beradi. Ularning harakatlanishi oddiy bakteriyalardagi tashqi flagellalar harakatidan farqli bo'lib, butun hujayraning spiral shaklda “burilishi” natijasida yuzaga keladi. Bu ularga yopishqoq muhitlarda, masalan, shilimshiq qavatlarida yoki mezbon organizm to'qimalarida samarali harakatlanish imkonini beradi. Spiroxetalarning sitoplazmasida DNK spiral shaklda joylashgan bo'lib, odatda bitta dumaloq xromosoma va qo'shimcha plazmidlar mavjud. Sitoplazmada ribosomalar ko'pligi tufayli oqsil sintezi faol kechadi. Ba'zi patogen turlarda turli metabolik yo'llar mavjud bo'lib, ular mezbon organizm sharoitida yashash va ko'payish imkonini ta'minlaydi. Spiroxetalarning morfologik xususiyatlari ularning patogenlik darajasi

bilan bevosita bog'liqdir. Spiral shakl ularga mexanik to'siqlardan oson o'tishga yordam beradi. Ichki flagellalar yordamida ular yuqori darajada harakatchan bo'lib, qon oqimi, limfa va to'qimalar ichida tez tarqaladi. Tashqi membrana tarkibida antigenik tuzilmalar mavjud bo'lib, ular immun tizimni aldash yoki uning reaksiyasidan qochish imkonini beradi. Yuzaki oqsillar spiroxetalarga hujayra retseptorlariga yopishish imkonini beradi, bu esa invazivlikni kuchaytiradi. Treponema pallidum – sifilis qo'zg'atuvchisi, juda nozik (diametri 0,15 mkm), spiral shakli esa 8–14 burilishdan iborat. Uning spiral elastikligi kasallik jarayonida to'qimalar orasidan o'tishini osonlashtiradi. Borrelia burgdorferi – Laym kasalligi qo'zg'atuvchisi, uzunligi 20–30 mkm bo'lib, spiral burilishlari notekis. Bu turdagi spiroxetalar ko'pincha kengaygan morfologik shakllar ko'rsatadi. Leptospira interrogans – leptospiroz qo'zg'atuvchisi, o'tkir qirralari va ilgak shaklidagi uchi bilan boshqa spiroxetalardan ajralib turadi. Spiroxetalarning morfologiyasi nafaqat ularni boshqa bakteriyalardan ajratib ko'rsatadi, balki klinik diagnostika va davolashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mikroskopik kuzatuvlar, elektron mikroskopiya va zamonaviy molekulyar usullar orqali ularning morfologiyasi batafsil o'rganilib, turli kasalliklarda patogenez jarayonini chuqur tushunish imkonini beradi. Shuningdek, bu bilimlar asosida yangi antimikrob vositalar va vaksinalarni ishlab chiqishda istiqbolli yo'nalishlar shakllanmoqda.

Emperik tahlil

Spiroxetalarning morfologik strukturasi va ularning biologik xususiyatlari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu mikroorganizmlar o'zining o'ziga xos tuzilishi tufayli boshqa bakteriyalardan tubdan farq qiladi va kasallik qo'zg'atish qobiliyati ham shu morfologik xususiyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Mikrobiologik kuzatuvlar asosida aniqlanishicha, spiroxetalar juda nozik va uzun hujayra shakliga ega bo'lib, ularning spiral burilishlari soni va shakli turiga qarab farq qiladi. Elektron mikroskopiya usullari yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar spiroxetalar hujayra devorining gram-manfiy bakteriyalar tuzilishiga o'xshashligini, biroq periplazmatik fazoda joylashgan flagellalar tufayli ular boshqa mikroorganizmlardan mutlaqo ajralib turishini ko'rsatdi. Aynan shu ichki flagellalar ularning harakatchanlik darajasini belgilaydi va spiroxetalarni murakkab biologik to'siqlar orqali o'tishga imkon beruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, spiroxetalar zich shilimshiq qavatlar, qon tomirlari va limfa tizimi orqali bemalol harakatlana oladi, bu esa ularning kasallik qo'zg'atish va organizm bo'ylab tarqalish qobiliyatini oshiradi. Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tajribaviy kuzatuvlar, jumladan, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi va Leptospira interrogans kabi patogen turlar ustida olib borilgan tahlillar ularning morfologik tuzilishi bevosita klinik ko'rinishlar bilan bog'liq ekanligini isbotladi. Masalan, Treponema pallidumning nozik spiral shakli va elastikligi unga organizm to'qimalarida uzoq muddat yashirilib qolish imkonini beradi, bu esa sifilisning surunkali kechishini ta'minlaydi. Borrelia burgdorferining spiral burilishlarining notekisligi va uzun hujayra shakli esa Laym kasalligi paytida turli organ va tizimlarga keng tarqalish qobiliyatini oshiradi. Leptospira interrogansning ilgak shaklidagi uchi esa unga mexanik jihatdan turli to'qimalarga "yopishib olish" imkonini beradi, natijada leptospiroz kuchli invaziv xususiyatga ega bo'ladi. Shuningdek, spiroxetalar tashqi membranasidagi lipopolisaxaridlar immun tizim hujayralari bilan o'zaro murakkab ta'sirga kirishib, organizmda uzoq muddatli yallig'lanish jarayonlarini yuzaga keltirishi aniqlangan. Zamonaviy molekulyar-biologik

tadqiqotlar ham spiroxetalarning morfologik strukturasi bilan patogenlik xususiyatlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Genom tahlillari shuni ko'rsatdiki, spiroxetalar yuzaki oqsillarni kodlovchi genlarga ega bo'lib, ular hujayra retseptorlari bilan bog'lanishda muhim rol o'ynaydi. Bu holat morfologik tuzilma va genetik moslashuvchanlikning uyg'unlashuvi orqali yuzaga keladi. Amaliy tadqiqotlar, xususan, elektron mikroskopiyada olingan natijalar spiroxetalar spiral tanasi va ichki flagellalarining kasallik qo'zg'atishda qanday xizmat qilishini aniq ko'rsatadi. Klinik kuzatuvlar esa ushbu morfologik xususiyatlar spiroxetalar keltirib chiqaradigan kasalliklarning klinik manzarasi bilan to'liq bog'liqligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, emperik tahlillar spiroxetalarning morfologik strukturasi chuqur o'rganish ularning biologik xususiyatlarini, invazivligini, immun tizimdan qochish mexanizmlarini va kasallik qo'zg'atish qobiliyatini to'liq anglash imkonini beradi. Bu esa nafaqat nazariy mikrobiologiya, balki amaliy klinik diagnostika va yangi davolash usullarini ishlab chiqishda ham alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa

Spiroxetalar o'zining spiral shakli, ichki flagellalari va murakkab morfologik strukturasi bilan boshqa bakteriyalardan keskin farqlanadigan mikroorganizmlar hisoblanadi. Ularning o'ziga xos tuzilishi nafaqat tashqi ko'rinishdagi farqlarni, balki biologik faoliyat, harakatlanish xususiyatlari va patogenlik darajasini ham belgilaydi. Elektron mikroskopiya va molekulyar-biologik usullar orqali o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, spiroxetalar hujayra devori va membrana kompleksiga ega bo'lib, periplazmatik fazoda joylashgan ichki flagellalar yordamida spiral shaklda burilib harakatlanadi. Bu mexanizm ularga turli biologik muhitlarda, xususan, qalin shilimshiq qavatlarda, qon va limfa tizimida, hamda mezbon organizm to'qimalarida samarali tarqalish imkonini beradi. Spiroxetalarning morfologik xususiyatlari ularning klinik ahamiyati bilan chambarchas bog'liqdir. Masalan, *Treponema pallidum* ning nozik spiral shakli va elastikligi sifilis kasalligini uzoq muddat yashirin tarzda kechishiga sabab bo'ladi. *Borrelia burgdorferi* ning uzun spiral tanasi va notekis burilishlari *Laym* kasalligida turli organ va tizimlarni zararlash imkonini beradi. *Leptospira interrogans* ning ilgak shaklidagi uchi esa leptospirozning yuqori darajada invaziv bo'lishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tashqi membranadagi antigenik komplekslar va yuzaki oqsillar immun tizimni aldash yoki undan qochish mexanizmini ta'minlab, kasallikning surunkali kechishiga zamin yaratadi. Mavjud ilmiy ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, spiroxetalarning morfologik strukturasi ularning ekologik moslashuvchanligi, invazivligi va patogenligi bilan uzviy bog'liq. Ularni chuqur o'rganish orqali nafaqat kasalliklarning rivojlanish mexanizmini yaxshiroq tushunish, balki samarali diagnostika usullarini yaratish va yangi davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi. Shuningdek, morfologik xususiyatlar asosida turli spiroxeta turlarini differensial tashxis qilish imkoniyati ham yuqori ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Umuman olganda, spiroxetalarning morfologik tuzilishini ilmiy asosda chuqur tadqiq etish mikrobiologiya, tibbiyot va veterinariya sohalarida dolzarb masala bo'lib, ushbu bilimlar asosida kelajakda yangi profilaktika va davolash choralari ishlab chiqilishi hamda global sog'liqni saqlash tizimida muhim o'rin tutishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madigan M.T., Bender K., Buckley D., Sattley W., Stahl D. Brock Biology of Microorganisms.

- 15th edition. Pearson, 2018. – 1050 p.
2. Levett P.N. Leptospirosis. *Clinical Microbiology Reviews*. – 2001. – Vol. 14(2). – P. 296–326.
 3. Radolf J.D., Caimano M.J., Stevenson B., Hu L.T. Of ticks, mice and men: understanding the dual-host lifestyle of Lyme disease spirochaetes. *Nature Reviews Microbiology*. – 2012. – Vol. 10. – P. 87–99.
 4. Fraser C.M., Norris S.J., Weinstock G.M., White O. et al. Complete genome sequence of *Treponema pallidum*, the syphilis spirochete. *Science*. – 1998. – Vol. 281. – P. 375–388.
 5. Picardeau M. Virulence of the zoonotic agent of leptospirosis: still terra incognita? *Nature Reviews Microbiology*. – 2017. – Vol. 15. – P. 297–307.
 6. Cox D.L., Chang P., McDowall A.W., Radolf J.D. The outer membrane, not a coat of host proteins, limits *Borrelia burgdorferi*'s surface antigenicity. *Infection and Immunity*. – 1992. – Vol. 60(10). – P. 4309–4318.
 7. Paster B.J., Dewhirst F.E. Phylogenetic foundation of spirochetes. *Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology*. – 2000. – Vol. 2(4). – P. 341–344.
 8. Haake D.A., Levett P.N. Leptospirosis in humans. *Current Topics in Microbiology and Immunology*. – 2015. – Vol. 387. – P. 65–97.
 9. Radolf J.D., Lukehart S.A. *Pathogenic Treponema: Molecular and Cellular Biology*. Caister Academic Press, 2006. – 420 p.
 10. Samuels D.S., Radolf J.D. *Borrelia: Molecular Biology, Host Interaction and Pathogenesis*. Caister Academic Press, 2010. – 512 p.